

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Акрамов Б.Ш., Адизов Б.З., Нуриддинов Ж.Ф, Евстафеев Е.А ОБВОДНЕННОСТЬ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ.....	4
2. Ахмедов М.М., Саиджонов Ш.С. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАН.....	9
3. Журава Г.С. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ С РИТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.....	18
4. Иргашева О.И., Пулатова А.В. TIME-LAPSE ГЕОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО МОНИТОРИНГА МИГРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕДРАХ.....	24
5. Кадирбекова Д.Х., Мухамедов Ш.Б., Хакбердиев Э.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ.....	31
6. Кадирбекова Д.Х., Садуллаева М.А. ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)	36
7. Матякубова П.М., Сайдорипов Л.Ф. РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВ.....	42
8. Матякубова П. М., Шамуратов Д.У. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЕЧУЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ МАЛОГО ДИАМЕТРА.....	49
9. Нурматов У.Д., Ильюшин И.П. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ.....	57
10. Нурматов У.Д., Цой А.О. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЕГО СВОЙСТВА В БУРЕНИИ.....	61
11. Такташева Д.Р., Кодиржонова Р.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ..	65
12. Хусанов С.Т., Каланходжаева Ш.Т. КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ.....	69
13. Хусанов С.Т., Алимов М.М., Арапова М.А., Жураев А.А. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ БУХАРО-ХИВИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.....	72
14. Хасанова М.Б., Алтухов Я.Ю. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛеной» ЭКОНОМИКЕ: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.....	77

УДК 006.91:389.1

Matyakubova P.

Tashkent State Technical University named after
I. Karimov, University. Professor
Head of Department of Metrology, Technical Regulation
Standardization and Certification
e-mail: tgtu_mss@rambler.ru

Сайдорилов Л.Ф.

Государственного учреждения
«Узбекский национальный институт
метрологии Узбекистана». Директор
e-mail: Saidoripov@nim.uz

РОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЧЕСТВА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16573349>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено основное положение и функции инфраструктуры качества для выполнения метрологической деятельности страны в соответствии с международными требованиями, а также приведены функции национальных метрологических институтов.

Ключевые слова: метрологические услуги, инфраструктура качества, метрологический институт, калибровка, прослеживаемость.

Matyakubova P.

Tashkent State Technical University named after
I. Karimov, University. Professor
Head of Department of Metrology, Technical Regulation
Standardization and Certification
e-mail: tgtu_mss@rambler.ru

Saidoripov L.F.

State Institution "Uzbek National Institute
of Metrology of Uzbekistan". Director
e-mail: Saidoripov@nim.uz

THE ROLE OF METROLOGICAL INSTITUTES IN THE QUALITY INFRASTRUCTURE

ABSTRACT

The article considers the main position and functions of the quality infrastructure for the implementation of the country's metrological activities in accordance with international requirements, as well as the functions of national metrological institutes.

Keywords: metrological services, quality infrastructure, metrological institute, metrology, calibration, readability.

Matyakubova P.

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti. Professor
Metrologiya, texnik tartibga solish, standartlashtirish
va sertifikatlashtirish kafedrasini mudiri
e-mail: tgtu_mss@rambler.ru

Saidoripov L.F.

“O‘zbekiston milliy metrologiya instituti” davlat muassasasi
Elektron manzil: Saidoripov@nim.uz. Direktor
e-mail: tgtu_mss@rambler.ru

SIFAT INFRATUZILMASIDA METROLOGIYA INSTITUTLARINING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada mamlakatda metrologik faoliyatni xalqaro talablarga muvofiq amalga oshirish uchun sifat infratuzilmasining asosiy tamoyillari va funksiyalari ko‘rib chiqilgan, shuningdek, milliy metrologiya institutlarining funksiyalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: metrologik xizmatlar, sifat infratuzilmasi, metrologiya instituti, metrologiya, kalibrlash, izlenuvchanlik (tracability).

Введение

Сегодня Узбекистан определяет новые перспективы деятельности, уточняет направления исследований, мобилизует имеющиеся резервы, поскольку необходимость конкурентоспособности узбекской экономики XXI века требует построения метрологической инфраструктуры мирового уровня, обеспечивающей современное технологическое развитие государства.

Качество как система — это результат интеграции и согласования комплекса действий в нескольких взаимосвязанных областях: метрологии, стандартизации, оценки соответствия (испытания, аккредитация и сертификация).

Инфраструктура качества — базис системы, отрасли, предприятия, обеспечивающий качество, специально разработанный для нужд соответствующих потребителей.

Возникновение многочисленных отдельных инфраструктур обеспечения качества приведет к построению объединенной национальной инфраструктуры качества, признаваемой на международном уровне, которая в значительной мере разработана в целях защиты интересов потребителей, для улучшения качества жизни.

«Инфраструктура качества страны — это не одно или несколько ведомств, которые за все отвечают. Повышение качества товаров и услуг, обеспечение их безопасности для человека и окружающей среды, улучшение качества жизни граждан является приоритетной задачей государства. Новые требования и угрозы, стоящих сегодня перед государством и бизнес-сообществом, о конкретных инструментах развития инфраструктуры качества, которые будут способствовать снижению рисков и использованию вызовов как возможностей [1].

Промышленно развитые страны опираются в своей торговой деятельности на многочисленные стандарты и технические регламенты. Если развивающиеся страны хотят выйти на мировой рынок, они должны быть в состоянии полагаться на связанные со стандартами средства, включающие доступ к стандартам и техническим регламентам, метрологии, испытаниям, оценке качества, сертификации и аккредитации [2].

Эти элементы являются компонентами того, что мы называем национальной инфраструктурой качества — инфраструктура качества (ИК). Современная мировая торговля, главным образом, базируется на товарах, производимых с использованием высоких

технологий, а не на сырье. Все без исключения компоненты ИК необходимы для производства и торговли и тесно взаимосвязаны. Не может быть надёжной ИК и таким образом надёжной основы для мировой торговли без участия всех до единого компонентов, даже если они могут находиться на разных уровнях развития (рис.1).

Если развивающиеся страны хотят быть привлекательными для иностранных инвестиций, они не должны забывать о том, что инфраструктура – включающая также инфраструктуру качества – является одним из ключевых факторов, учитываемых иностранными инвесторами.

В случае национальной инфраструктуры качества они должны по крайней мере: обеспечить доступ к международным стандартам и техническим регламентам, гарантировать надёжность измерения и учредить систему, которая позволит проводить аккредитацию их испытаний и услуг по сертификации таким образом, что результаты деятельности этих органов будут признаваемы на международном уровне. ИК также поддерживает местную промышленность и потребителей. В большинстве случаев эти страны должны внедрить стандарты и технические регламенты, соответствующие международным требованиям. Например, при экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания необходимо, как минимум, демонстрировать соблюдение международных санитарных и фитосанитарных стандартов и стандартов в области безопасности. Другие технические условия также должны быть соблюдены, например, стандарты, касающиеся упаковки и маркировки [2].

Рисунок 1. Метрология и калибровка.

Методы

Измерения должны быть надёжными и прослеживаемыми к международным эталонам с тем, чтобы измерения и испытания для производственной и сертификационной деятельности,

а также определения качества продукции являлись корректными. Это требует наличия лабораторий для физических эталонов и для сертифицированных стандартных образцов в химии, а также законодательной и промышленной метрологии и системы калибровки.

Роль метрологии легко прослеживается в следующем:

- 1) без контроля качества нет качества
- 2) без измерений нет контроля качества
- 3) без калибровки нет измерений
- 4) без аккредитованных лабораторий нет калибровки
- 5) без прослеживаемости нет аккредитованных лабораторий

б) без эталонов нет прослеживаемости

7) без метрологии нет эталонов.

Проще говоря, метрология – это наука о точных и надёжных измерениях. Для некоторых целей делается различие между научной метрологией (разработка первичных эталонов

или первичных методов), промышленной метрологией (надлежащее техническое обслуживание и контроль промышленной измерительной техники, включая калибровку средств измерений и рабочих эталонов) и законодательной метрологией (поверка средства измерений, используемых при коммерческих операциях, в соответствии с критериями, определёнными в технических регламентах).

Помимо целей защиты прав потребителей при юридических сделках, точные измерения, в связанных с качеством вопросах, становятся всё более важными в условиях глобализации производства с работающими на мировом уровне фирмами и местными поставщиками по всему миру. Но система и единицы измерений должны быть определены до обсуждения результатов измерения.

Необходимость гармонизации и создания эквивалентной во всем мире системы стала очевидной, не только в технических вопросах, а также как политическая основа. Процесс этого согласования начался в Париже в 1875 году с принятия Метрической Конвенции.

Метрическая конвенция является дипломатическим соглашением, которое даёт полномочия Генеральной конференции мер и весов (Conference Generale des Poids et Mesures, CGPM), Международному комитету мер и весов (Comite International des Poids et Mesures, CIPM) и Международному бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) действовать в вопросах мировой метрологии, особенно в отношении потребности в эталонах всевозрастающей точности, диапазона и разнообразия, а также необходимости продемонстрировать эквивалентность между национальными эталонами.

В 1875 году представители семнадцати стран подписали Конвенцию в Париже. Помимо основания BIPM, утверждения способа финансирования и управления его деятельностью, Метрическая конвенция заложила долговременную организационную структуру для правительств государств-участников, позволяющую действовать совместно по всем вопросам, касающимся единиц измерения.

11-я Генеральная конференция по мерам и весам в 1960 г. утвердила название Systeme International d'Unites (Международная система единиц с международной аббревиатурой СИ (SI) для рекомендуемой практической системы единиц измерения [3].

11-я CGPM изложила правила для префиксов, производных единиц и других вопросов. Основные единицы представляют собой набор семи чётко определённых единиц, которые рассматриваются конвенцией в качестве размерно-независимых: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. Производные единицы образованы путём комбинирования основных единиц согласно алгебраическому соотношению, связывающему соответствующие величины [3, 4].

Отдельно от действующего на международном уровне CIPM континенты основали Региональные метрологические организации (РМО) для сравнения и гармонизации их метрологических систем. Соответствующая РМО в странах Азии называется Азиатско-Тихоокеанская метрологическая программа (APMP), в Латинской Америке это SIM – Межамериканская метрологическая система.

Для того чтобы гарантировать, что размеры поставляемых автомобильных запчастей или предельные значения загрязняющих веществ в продуктах питания точно отвечают требованиям, измерения должны быть настолько точными, насколько это необходимо для конкретной цели.

Кроме того, следует учитывать, что каждое измерение содержит в себе "неопределённость" из-за статистических, человеческих или технических факторов, как и результаты испытаний и аналитических исследований [2].

Результаты и обсуждение

Оценки группами экспертов и успешные результаты сличений являются предпосылками для принятия Национальной метрологической институтов (НМИ) (или представляемых ими стран) в качестве “членов клуба”. Ключевой критерий – не наивысшая точность измерений,

а высокая надёжность заявленных измерительных возможностей. Эти, так называемые калибровочные и измерительные возможности (Calibration and Measurement Capabilities – СМС) перечислены в базе данных, которую контролирует ВРМ в Париже, и опубликованы в Интернете. База данных постоянно обновляется и расширяется; она демонстрирует национальные измерительные возможности каждой страны в отношении физических величин, и недавно она была расширена до химических величин, связанных с аналитическими возможностями, например, для определения тяжёлых металлов, пестицидов или антибиотиков. Данная информация играет важную роль в международной торговле, когда дело касается уровня загрязняющих веществ в сельскохозяйственных или пищевых продуктах, где требуются признанные на международном уровне сертификаты.

По этой причине соглашения о свободной торговле начинают ссылаться на эти измерительные возможности.

Измерительные потребности промышленности определяются аспектами качества продукции, производственных процессов и требованиями клиентов, которые в общих чертах описаны в стандартах. Международные стандарты качества (ISO 9000, ISO/IEC 17025 и т.д.) требуют прослеживаемости или единства измерений. Концепция прослеживаемости (не путать с прослеживаемостью документации в пищевой промышленности «от фермы к вилке») означает непрерывную цепочку сличений с приборами более высокой точности измерений (меньшей неопределённостью измерений), начиная с прибора, используемого в промышленности,

до национального эталона. Данное, регулярно повторяемое, измерение с целью сличения средства измерения с эталоном более высокой степени точности называется «калибровкой».

Обычно, в каждой стране есть НМИ, который отвечает за создание и хранение национальных эталонов физических и химических величин. Независимо от того, имеют ли эти эталоны в физическом смысле наивысшую достижимую степень точности (первичные эталоны), когда они заявляются в качестве национальных эталонов, они представляют собой измерительные возможности стран. Калибровочная деятельность также является неотъемлемой составляющей национальной метрологической системы и, таким образом, национальной системы качества. Поскольку НМИ является обязательным звеном и частью национальной системы качества,

он должен быть упомянут в структуре Национального Закона о качестве. Кроме того, его создание, функции, задачи и официально установленный статус должны быть определены в Национальном Законе о метрологии [3].

НМИ может считаться национальным хранителем и поверителем исходных эталонов и в этом качестве он может воспроизводить, хранить и передавать основные единицы измерения и наивысший уровень калибровки эталонов. Он обеспечивает прослеживаемость к национальной системе и гарантирует, что международные технические руководящие документы соблюдаются в отношении метрологических характеристик и процедур испытаний средств измерений, подлежащих законодательному надзору, а с точки зрения производителей он гарантирует, что их продукция соответствует международным требованиям к метрологическим характеристикам и проведению испытаний.

Основные функции национального метрологического института могут быть сформулированы следующим образом:

первичная метрологическая лаборатория; в этом качестве он разрабатывает национальные измерительные эталоны и передаёт размер их единиц промышленности и потребителям в стране,

- он учреждает и хранит национальную систему измерений, предоставляя техническую поддержку сети вторичных и третичных лабораторий,
- он обеспечивает прослеживаемость к национальной системе и через неё к международной системе,
- он предлагает техническую поддержку промышленности во всём, что касается измерений, стандартных образцов, калибровок и информации для организации прослеживаемости их измерений,
- он участвует в модернизации и передаче технологий между научным сообществом, промышленностью и правительством, содействуя укреплению научной и технической инфраструктуры, требуемой со стороны промышленности для обеспечения конкуренции на существующих мировых рынках,
- он поддерживает разработку исходных эталонов и национальной системы эталонов,
- он облегчает международную гармонизацию и сравнимость результатов измерений,
- он представляет страну в региональной метрологической организации РМО и всемирной метрологической системе, координируемой ВРМ,
- он участвует в организуемых на международном уровне взаимных сличениях, и вместе с национальным органом по аккредитации он организует национальные взаимные сличения для калибровочных лабораторий в стране.

Калибровочные лаборатории могут быть частными или государственными предприятиями, использующими для калибровки приборов своих клиентов вторичные или рабочие эталоны, прослеживаемые к эталонам НМИА. Непрерывная цепочка прослеживаемости от промышленного средства измерения к национальному измерительному эталону остаётся в пределах гарантированной указанной неопределённости [3].

Кроме прослеживаемости исходных эталонов, используемых для калибровок приборов клиента, калибровочная лаборатория должна внедрить систему качества в соответствии с ISO/IEC 17025 и продемонстрировать свою техническую компетентность с помощью аккредитации в области калибровки, предлагаемой ею клиентам.

Заключение

В соответствии с ISO/IEC 17025 концепция прослеживаемости измерений должна также применяться к химическим измерениям. Для них также необходима система калибровки средств измерений и национальных эталонов. Поверочные службы обычно рассчитывают на свою собственную техническую инфраструктуру, в большинстве случаев мобильную, с возможностью выполнения проверок на местах установки поверяемого оборудования, а эталоны, используемые ими для проверки, имеют прослеживаемость к тем же национальным эталонам в национальном метрологическом институте, аналогично калибровочным лабораториям в промышленности [3]. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) организует международную гармонизацию, целью которой является разработка рекомендаций для стандартизированных измерений и процедур проверки.

Reference List:

1. Ismatullayev P.R., Matyakubova P.M., Masharipov Sh.M. O'Ichash usullari va vositalari: o'quv qo'llanma. – T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2024. – 224 b. – ISBN 978-9910-748-57-8.
2. Исматуллаев П.Р., Матякубова П.М., Тўраев Ш.А. Сертификатлаштириш асослари ва сифат менежменти: дарслик. – Ташкент: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021.
3. Инфраструктура качества: новые вызовы и тенденции / Гл. ред. журнала «Стандарты и качество» Наталья Быкова. – URL: <http://yakcsm.ru/info/news/infrastruktura-kachestva-novye-vyzovy-i-tendentsii/> (дата обращения: 17.06.2025).
4. Санетра К., Марбан Р.М. Решение глобальной проблемы в области качества: национальная инфраструктура качества / Пер. с англ. д-р инж. И. Марфенко. – Мехико:

- Продуксьон и Сервисьос Инкорпоратос С.А., 2001. – 143 с. – URL: http://old.belgim.by/uploaded/pdf/Sanetra_ru.pdf (дата обращения: 17.06.2025).
5. Sanetra C., et al. Study on Metrology, Standards, Testing and Quality Assurance (MSTQ) in Thailand. – On behalf of GTZ/PTB. – July 2004.
 6. SI Guide. International System of Units. – Geneva: ISO, 1998.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000